

DOAS

DIAMOND Open Access Standard

DOAS: Der Diamond Open Access Standard

Co-funded by
the European Union

Deutsche Version 1.0, basierend auf der Originalversion 1.1

Beteiligt an der Übersetzung:

Sona Lisa Arasteh-Roodsary

Daniel Beucke

Saskia Braun

Isabella Meinecke

Nanette Rißler-Pipka

Publikationsdatum xx: Oktober 2025

Version History Original Version:

- Version 1.2
- Publikationsdatum: 20. September 2024

Editing and layout: Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT),
based on the DIAMAS guidelines

*This document is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License*

Akronyme	3
Einleitung	5
Die DOAS Methodologie	7
Wie man DOAS benutzt	10
Diamond OA Standard (DOAS)	18
1 Finanzielle Förderung	19
2 Rechtliches Eigentum, Mission und Governance	20
3 Open Science Praktiken	23
4 Redaktionsmanagement, Qualitätssicherung und wissenschaftliche Integrität	27
5 Effizienz der technischen Dienste	33
6 Sichtbarkeit, Kommunikation, Marketing und Außenwirkung	37
7 Chancengerechtigkeit, Vielfalt, Integration und Inklusion (EDIB), Gender, und Mehrsprachigkeit	39
Überblick über das DIAMAS Konsortium	

Akronyme

AAM	Author Accepted Manuscript
AI	Artificial Intelligence
APCs	Article Processing Charges
API	Application Programming Interface
CC	Creative Commons
CC0	Public Domain Dedication
CC-BY	Creative Commons Attribution licence
CC-BY-SA	Creative Commons Attribution - ShareAlike licence
COPE	Committee on Publication Ethics
CRedit	Contributor Roles Taxonomy
CSV	Comma-separated values
DOI	Digital Object Identifier
EDIB	Equity, Diversity, Inclusion and Belonging
eISSN	Electronic International Standard Serial Number
ePub	Electronic Publication
EQSIP	Extensible Quality Standard for Institutional Publishing
EOSC	European Open Science Cloud
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GDPR	General Data Protection Regulation
GEP	Gender Equity Plan
HTML	HyperText Markup Language
I4OA	Initiative for Open Abstracts
I4OC	Initiative for Open Citations

IPR	Intellectual Property Rights
ISBN	International Standard Book Number
ISSN	International Standard Serial Number
JATS	Journal Article Tag Suite
JSON	JavaScript Object Notation
KBART	Knowledge Bases and Related Tools
LOCKSS	Lots of Copies Keep Stuff Safe
MARC	MACHine-Readable Cataloguing
OA	Open Access
OAI-PMH	Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
OpenAIRE	Open Access Infrastructure for Research in Europe
ORCID	Open Researcher and Contributor ID
OS	Open Science
PCR	Publish, Review, Curate
PDF	Portable Document Format
PID	Persistent Identifier
ROR	Research Organisation Registry
RSS	Really Simple Syndication
TEI	Text Encoding Initiative
SP	Service Provider
URL	Uniform Resource Locator
VoR	Version of Record
WCAG	W3C Web Content Accessibility Guidelines
XML	Extensible Markup Language

Einleitung

Der *Diamond OA Standard (DOAS)* ist eines der Hauptergebnisse des [DIAMAS](#) Projekts. Der DOAS legt Standards für die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Zeitschriften im weitesten Sinne fest.

Ein wissenschaftliche Publikationsdienstleister ist eine Entität, der sich mit akademischen Veröffentlichungen befasst und sich durch die Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte (Zeitschriften und Bücher) auszeichnet. Diese Verbreitung wissenschaftlicher Inhalte wird von einer Organisation, ihren Untereinheiten oder einer mit der Organisation verbundenen Person durchgeführt. Publikationsdienstleister sind Eigentümer von Verlagstiteln/Vermögenswerten, entscheiden über die Verwaltung dieser Verlagstitel/Vermögenswerte oder haben zumindest die redaktionelle Verantwortung für ihre Verlagstitel. Mit anderen Worten: Wissenschaftliche Publikationsdienstleister tragen die rechtliche, ethische und/oder wissenschaftliche Verantwortung für wissenschaftliche Veröffentlichungen, unabhängig davon, ob sie auch die redaktionelle Kontrolle über die Veröffentlichungen haben. Obwohl sie oft unterschiedliche Dienstleistungen erbringen, gehören wissenschaftliche Publikationsdienstleister nicht zur Kategorie der Service Provider, i.e. kommerzielle oder nichtkommerzielle Einrichtungen innerhalb oder außerhalb der Organisation, die wissenschaftlichen Publikationsdienstleistern bestimmte Dienstleistungen anbieten. Service Provider haben nur eine begrenzte Verantwortung für bestimmte Aktivitäten im Publikationsprozess und tragen keine endgültige Verantwortung für die veröffentlichten Titel.

„No-Fee“-Publikationsmodelle werden gemeinhin als Diamond OA bezeichnet. Viele wissenschaftliche Publikationsdienstleister im Europäischen Forschungsraum (ERA) entsprechen bereits vollständig dem Modell ‚Diamond OA‘. Weil dieses für ein Höchstmaß an Chancengerechtigkeit steht, gilt es als Idealmodell wissenschaftlichen Publizierens. Gleichzeitig umfasst die wissenschaftliche Publikationslandschaft auch eine vielfältige Untergruppe von

Publikationsdienstleistern, die noch nicht vollständig dem Modell Diamond OA entsprechen und sich teilweise auf Einnahmequellen wie Abonnements, Printverkäufe und in geringem Umfang auf Artikelbearbeitungsgebühren (APCs) stützen. Einige Publikationsinitiativen können auch die Veröffentlichungsmöglichkeiten für Autor*innen einschränken, z.B. für Autor*innen, die von einem bestimmten Geldgeber finanziert werden. Wir prägen den Begriff „Diamondisation“ für wissenschaftliche Publikationsdienstleister, die sich in Richtung eines vollständig umgesetzten Diamond OA-Modells bewegen. Der DOAS und seine nachfolgenden Versionen enthalten eine Reihe von Qualitätskriterien für Diamond OA-Publikationsinitiativen, wobei die meisten Punkte Qualitätsmerkmale für jedes Geschäftsmodell im Publikationswesen darstellen.

Der DOAS basiert auf den sieben Kernkomponenten des wissenschaftlichen Publizierens, die im [Aktionsplan für Diamond Open Access](#) (Ancion et al. 2022, 4) dargelegt sind und anschließend vom DIAMAS-Projektteam überarbeitet und modifiziert wurden. Diese sind:

1. Finanzielle Förderung
2. Rechtliches Eigentum, Leitbild und Organisation
3. Open Science Praktiken
4. Redaktionsmanagement, redaktionelle Qualität und wissenschaftliche Integrität
5. Effizienz des technischen Dienstes
6. Sichtbarkeit, Kommunikation, Marketing und Wirkung
7. Chancengerechtigkeit, Diversity, Integration und Inklusion (EDIB), Mehrsprachigkeit und Gleichstellung der Geschlechter

Der DOAS gilt für wissenschaftliche Zeitschriften und verfolgt das Ziel, einen gemeinsamen Qualitätsstandard für wissenschaftliches Publizieren als öffentliches Gut festzulegen, d.h.: definiert und kontrolliert von wissenschaftlichen Communitys. Dadurch wird sichergestellt, dass akademische Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften auch ein öffentliches Gut sind.

Die DOAS Methodologie

Die DOAS Methodologie

Der DOAS wurde in verschiedenen Phasen entwickelt. Er basiert auf dem [Extensible Quality Standard in Institutional Publishing v2 for Diamond Open Access](#), der wiederum auf dem im April 2023 verfassten [Extensible Quality Standard in Institutional Publishing v1](#) basiert und seinerseits das Dokument [IPSP Best Practices: Quality evaluation criteria, best practices, and assessment systems for Institutional Publishing Service Providers](#) als Grundlage hat. Bei Letzterem handelt es sich um eine eingehende Analyse bestehender Standards, bewährter Verfahren, Bewertungskriterien, Richtlinien und Empfehlungen, die als relevant für das wissenschaftliche Publizieren identifiziert wurden. Dazu gehören 71 Dokumente aus und jenseits von Europa, die von leitgebenden Empfehlungen und Grundsätzen über Indexierungskriterien bis hin zu spezifischen Bewertungsrichtlinien reichen, die auf nationaler und institutioneller Ebene verwendet werden. Obwohl die analysierten Dokumente heterogen sind und die sieben Kernkomponenten uneinheitlich abdecken, hat sich gezeigt, dass weltweit ein breiter Konsens über das Verständnis und die Definition von redaktioneller Qualität besteht. Darüber hinaus ergab die Analyse, dass Zeitschriften innerhalb der akademischen Publikationslandschaft gegenüber anderen Forschungsergebnissen wie Büchern, Datensätzen, Vorabdrucken usw. dominieren. Dieses Verhältnis wird in den analysierten Qualitätsstandards oft misrepräsentiert. EQSIP v1 wurde mit einer Auswahl jener Standards und bewährten Verfahren erstellt, die als relevant für wissenschaftliche Publikationsdienstleister und als auf alle Forschungsergebnisse anwendbar identifiziert wurden. Sie wurden in EQSIP v1 nach den oben genannten, sieben Kernkomponenten klassifiziert.

Der Inhalt von EQSIP v1 wurde einer Gap-Analyse unterzogen, die im [Report on the gap analysis results](#) veröffentlicht wurde. Ziel dieser Arbeit war es, die Differenzen zwischen EQSIP v1 und Publikationspraktiken zu verstehen. Die Daten wurden aus drei Quellen erhoben: Erstens aus den Daten der DIAMAS-Umfrage [OA Diamond and Institutional Publishing Landscape Survey](#); zweitens aus der Sammlung zusätzlicher Informationen von den

Websites der Publikationsdienstleister, die auf die DIAMAS-Umfrage geantwortet hatten, um die in den Umfragedaten fehlenden Informationen systematisch zu ergänzen; und schließlich wurde EQSIP v1 mit acht Fokusgruppen diskutiert. Die Teilnehmenden der Fokusgruppen wurden als repräsentative Stichprobe aus den teilnehmenden Publikationsdienstleister der DIAMAS-Umfrage ausgewählt.

Der DOAS behält die Struktur von EQSIP v2 bei, der wiederum die Struktur von EQSIP v1 beibehält, während der Inhalt auf der Grundlage des Feedbacks und der Empfehlungen aus der Gap-Analyse und unter Einbeziehung der Stimmen aus dem wissenschaftlichen Publikationswesen nuanciert und angepasst wird. Acht Fokusgruppen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, Regionen, Sprachen und Kommunikationspraktiken in ganz Europa wurden durchgeführt, um die Struktur und den Inhalt des Dokuments im Detail zu analysieren und Feedback zu sammeln. Insgesamt nahmen 75 qualifizierte Personen aus mehr als 10 verschiedenen Ländern an diesem Prozess teil. Darüber hinaus wurde das Dokument einem öffentlichen Konsultationsverfahren unterzogen. Zusätzlich haben 60 ausgewiesene Expert*innen das Dokument en detail gelesen und begutachtet. Ihre Beiträge haben den DOAS-Gestaltungsprozess wesentlich bereichert und gewährleisten, dass die wissenschaftliche Publikationsgemeinschaft aktiv an der Mitgestaltung der im DOAS formulierten Standards und best practices beteiligt ist.

Wie man den DOAS benutzt

Wie man den DOAS benutzt

Der DOAS ist ein Qualitätsmaßstab, den wissenschaftliche Publikationsdienstleister anstreben. Zugleich dient er als Referenzpunkt für wissenschaftliche Publikationsdienstleister, dem sie sich hoffentlich frühzeitig und mit entsprechender Unterstützung anpassen können.

Der DOAS soll wissenschaftlichen Publikationsdienstleistern helfen, die Qualität und Transparenz von Governance, Prozessen und Arbeitsabläufen bei der Publikationstätigkeit ihrer Zeitschriften sicherzustellen. Er repräsentiert ein ideales Qualitätsniveau, an dem sich Publikationsdienstleister orientieren sollten, insbesondere mit Blick auf die Wahl eines geeigneten Angebots (o. Ä.) für eine Diamond-OA-Veröffentlichung. Dies bedeutet ausdrücklich nicht, dass von wissenschaftlichen Publikationsdienstleistern erwartet wird, dass sie diesen Standard vollständig einhalten. Um dies zu erleichtern, werden zwei Stufen der Konformität unterschieden. Es gibt *erforderliche* Punkte, um den DOAS zu erreichen, sowie *erwünschte* Punkte, d.h. fortgeschrittene Empfehlungen, um die Konformität mit dem Standard noch weiter zu verbessern. Während der DOAS die Bedeutung von Klarheit, Transparenz und öffentlicher Verfügbarkeit in Bezug auf bestimmte Informationen, Policies, Empfehlungen und Handlungsempfehlungen betont, befürwortet der Standard nachdrücklich, Offenheit zu priorisieren und sicherzustellen, dass so viele zusätzliche Informationen wie möglich öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die Einführung des DOAS wird durch ein Self-Assessment Tool unterstützt, einen webbasierten Dienst, mit dem jeder Publikationsdienstleister privat überprüfen kann, inwieweit er diesen Standard einhält, um Stärken und Schwächen zu bewerten. Nur die Publikationsdienstleister selbst haben Zugang zu den Bewertungsergebnissen. Das Self-Assessment Tool umfasst eine grafische Unterstützung und wird durch eine Reihe von Ressourcen zu bewährten Praktiken als Service ergänzt. Diese Ressourcen ermöglichen es, die Konformität mit dem DOAS zu verbessern.

Die Struktur der DOAS-Positionen und ihr Anforderungsniveau sind wie folgt:

KOMPONENTE U. ÜBERSCHRIFT	THEMA	Level	
		ERFORDERLICH	ERWÜNSCHT
1. FINANZIELLE FÖRDERUNG			
1.1. Diamond OA Geschäftsmodelle	Keine Bezahlschranken	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transparenz bei Bezahlschranken	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2. Nachhaltigkeit	Finanzielle Unterstützung	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Kostenplanung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nachhaltigkeitsplan		<input checked="" type="checkbox"/>
	Transparenz der Finanzierung		<input checked="" type="checkbox"/>
1.3. Redaktionelle Unabhängigkeit	Redaktionelle Tätigkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Einnahmequellen		<input checked="" type="checkbox"/>
2. RECHTLICHES EIGENTUM, LEITBILD UND ORGANISATION			
2.1. Rechtliches Eigentum, Eigentumsverhältni sse	Wissenschaftliche Community	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Erklärung zu rechtlichem Eigentum	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Änderungen der Eigentumsverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transparenz der Eigentumsverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2. Organisation	Leitbild	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Beteiligung der wissenschaftlichen Community		<input checked="" type="checkbox"/>
	Auswahlverfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Mitherausgeberschaft	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rollen und Verantwortlichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transparenz bei der Auswahl der Redaktion		<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Beziehungen zu Service Providern	Vereinbarungen zwischen Publikationsdienstleistern und Service Providern		<input checked="" type="checkbox"/>
	Vereinbarungen zwischen Zeitschriften des Publikationsdienstleisters und Service Providern		<input checked="" type="checkbox"/>
3. OPEN SCIENCE PRAKTIKEN			
3.1. Open Policies	Open Science policy		<input checked="" type="checkbox"/>
	Open Access	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Erleichterung der Einhaltung von Open Access Vorgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Zugrunde liegende Forschungsdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Inhalte der Forschungsdatenrichtlinie		<input checked="" type="checkbox"/>
	Forschungsprotokolle und -methoden		<input checked="" type="checkbox"/>
	Offene Forschungssoftware		<input checked="" type="checkbox"/>
	Veröffentlichung und Weitergabe negative wissenschaftlicher Ergebnisse		<input checked="" type="checkbox"/>

3.2. Rechte der Autor*innen, Rechte an geistigem Eigentum und Lizenzvergabe	Urheberrechtsrichtlinie	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Offene Lizenz	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Urheberrecht Dritter		<input checked="" type="checkbox"/>
	Nutzungsrechte		<input checked="" type="checkbox"/>
	Transparente Richtlinie zu Wiederverwendungs- und Eigentumsrechten	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3. Repositorien	Hinterlegung von veröffentlichten Artikeln	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Annahme von Preprints		<input checked="" type="checkbox"/>
4. REDAKTIONSMANAGEMENT, QUALITÄTSSICHERUNG UND WISSENSCHAFTLICHE INTEGRITÄT			
4.1. Redaktionelle Gremien	Redaktionelle Unabhängigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transparenz redaktioneller Gremien	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Abstimmung zwischen Zeitschriften und dem Publikationsdienstleister	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Kompetenzen/Weiterbildung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Einbindung von Stakeholdern		<input checked="" type="checkbox"/>
4.2. Peer Review	Peer Review	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Peer-review Policy and Verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Vermeidung von Vorzugsbehandlung	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Open Peer Review		<input checked="" type="checkbox"/>
	Urheberrecht anderer Mitwirkender		<input checked="" type="checkbox"/>

	Danksagung an die Gutachter*innen		<input checked="" type="checkbox"/>
	Anreize und Honorierung		<input checked="" type="checkbox"/>
4.3. Qualitätssicherung	Leitlinien für Autor*innen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leitlinien für Gutachter*innen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Stilistische Vorgaben	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Geeignetes Layout	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lektorat und Korrektorat	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sprachen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Veröffentlichungsrhythmus	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.4. Wissenschaftliche Integrität	Leitlinien für die Autorschaft und/oder Mitwirkung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Forschungs- und Publikationsethik	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Interessenskonflikte	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Richtlinie bei Fehlverhalten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leitlinien für Künstliche Intelligenz (KI)		<input checked="" type="checkbox"/>
5. EFFIZIENZ DER TECHNISCHEN DIENSTE			
5.1. Infrastruktur für die Veröffentlichung	Plattformnutzung	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dokumentation		<input checked="" type="checkbox"/>
	Sicherheit	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Grundlegende Funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Erweiterte Funktionen		<input checked="" type="checkbox"/>
	Grundlegende Verwaltung der Infrastruktur	<input checked="" type="checkbox"/>	

	Erweitertes Infrastrukturmanagement		<input checked="" type="checkbox"/>
	Langzeitverfügbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2. Interoperabilität und Metadaten	Interoperabilitätsprotokolle		<input checked="" type="checkbox"/>
	Core-Metadaten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Vollständige Metadaten	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Persistent Identifier	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Registrierung von Persistent Identifiern	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Text und Data Mining		<input checked="" type="checkbox"/>
	Formate		<input checked="" type="checkbox"/>
	Zitation	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Schutz personenbezogener Daten		<input checked="" type="checkbox"/>
	5.3. Kollaboration	Open Source	
Mehrwert für die Community			<input checked="" type="checkbox"/>

6. SICHTBARKEIT, KOMMUNIKATION, MARKETING UND AUSSENWIRKUNG

6.1. Präsenz	Sichtbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Auffindbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. Kommunikation	Kommunikationskanäle		<input checked="" type="checkbox"/>
	Community-Management		<input checked="" type="checkbox"/>
	Vermarktung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Visuelle Identität		<input checked="" type="checkbox"/>
6.3. Analyse	Metriken		<input checked="" type="checkbox"/>

	Analysetools		<input checked="" type="checkbox"/>
7. EDIB, GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND MEHRSPRACHIGKEIT			
7.1. EDIB und Gleichstellung der Geschlechter	EDIB-Policy auf Ebene des Publikationsdienstleisters		<input checked="" type="checkbox"/>
	EDIB-Monitoring		<input checked="" type="checkbox"/>
	Chancengleichheit bei Einreichungen und Entscheidungen	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Vorurteilsfreie Sprache	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sensible Forschungsdaten	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.2. Barrierefreiheit	Barrierefreie Website	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Monitoring		<input checked="" type="checkbox"/>
7.3. Mehrsprachigkeit	Abstracts		<input checked="" type="checkbox"/>
	Abstracts in einfacher Sprache		<input checked="" type="checkbox"/>
	Volltext	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Website und Inhalt	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Übersetzung		<input checked="" type="checkbox"/>
	Übersetzungs-Tools	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Übersetzung von Metadaten		<input checked="" type="checkbox"/>

Der Diamond OA Standard (DOAS)

Diamond OA Standard (DOAS)

1 Finanzielle Förderung

Obwohl Diamond OA für Autor*innen und den Leser*innen kostenlos ist, ist das Modell selbst nicht kostenfrei. Qualitätskriterien in diesem Bereich sind notwendig, um sicherzustellen, dass ein faires Publikationswesen kurz-, mittel- und langfristig finanziell unterstützt und entwickelt werden kann.

1. Diamond OA Geschäftsmodell

- Keine Bezahlschranken. Der Publikationsdienstleister veröffentlicht Zeitschriften, ohne von den Autor*innen für die Veröffentlichung oder von den Leser*innen für das Lesen Geld zu verlangen. (ERFORDERLICH)
- Transparenz bei Bezahlschranken. Der Publikationsdienstleister informiert auf seiner Website ausdrücklich darüber, dass weder den Autor*innen für die Veröffentlichung noch den Leser*innen für die Lektüre Kosten entstehen und gibt an, ob andere Arten von Kosten anfallen. (ERFORDERLICH)

2. Nachhaltigkeit

- Finanzielle Unterstützung. Der Publikationsdienstleister wird direkt oder indirekt aus öffentlichen Mitteln oder anderen Einnahmequellen finanziert, um Autor*innen und dem Leser*innen einen kostenlosen Zugang zu ermöglichen, der im Idealfall alle Kosten deckt. (ERFORDERLICH)
- Kostenplanung. Kosten werden Jahr für Jahr ermittelt. Publikationsdienstleister sind in der Lage, ihre jährlichen Kosten zu planen und sie mit den erwarteten Einnahmen und Sachleistungen abzugleichen, indem sie ein System zur Kostenplanung, z. B. ein Budget, verwenden. (ERWÜNSCHT)
- Nachhaltigkeitsplan. Der Publikationsdienstleister berücksichtigt die mittelfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit seines Diamond-OA-Modells. Er hat einen klaren Überblick über die verfügbaren Finanzierungsquellen und andere relevante externe und interne

(Sach-)Ressourcen, die mit den Erwartungen hinsichtlich der künftigen Wartungs- und Entwicklungskosten in Einklang stehen. Um seine Ziele zu erreichen, setzt ein Publikationsdienstleister vorzugsweise kollaborative Strategien ein und nutzt gemeinsame offene Infrastrukturen, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. (ERWÜNSCHT)

- **Transparenz der Finanzierung.** Eine ausdrückliche Erklärung über die Finanzierungsströme des Publikationsdienstleisters ist auf der Website des Publikationsdienstleisters verfügbar. Sachleistungen und freiwillige Beiträge werden gelistet. (ERWÜNSCHT)

3. Redaktionelle Unabhängigkeit

- **Redaktionelle Tätigkeiten.** Die redaktionelle Arbeit in Bezug auf Inhalt und Peer Review ist unabhängig und frei von Einflüssen der Stellen, die den Publikationsdienstleister finanziell unterstützen, oder der Stellen, die einzelne Veröffentlichungen des Publikationsdienstleisters unterstützen. (ERFORDERLICH)
- **Einnahmequellen.** Die Herkunft der Einnahmen steht im Einklang mit den Werten, Erwartungen und Traditionen in den Fachgebieten, die der Publikationsdienstleister bedient. Sie haben keinen Einfluss auf die redaktionelle Unabhängigkeit. Etwaige Interessenkonflikte zwischen zusätzlichen Einnahmequellen (einschließlich kommerzieller Aktivitäten) und Autor*innen, Gutachter*innen oder Redakteur*innen werden klar angegeben. (ERWÜNSCHT)

2 Rechtliches Eigentum, Leitbild und Organisation

Um die Qualität von Diamond OA Publishing sicherzustellen, ist es unerlässlich, transparente, belastbare und community-orientierte rechtliche Rahmenbedingungen zum Thema Eigentum, Mission und Governancestrukturen zu schaffen. Der Schutz des wissenschaftlichen Eigentums im öffentlichen Raum und die Kontrolle über Zugänglichkeit, Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit in die Hände der

wissenschaftlichen Community zu legen, sind der Schlüssel zum Erfolg von Diamond OA Publishing.

2.1 Rechtliches Eigentum, Eigentumsverhältnisse

- Wissenschaftliche Community. Der herausgebende Publikationsdienstleister einer Diamond OA Zeitschrift muss öffentlichen oder gemeinnützigen Charakter haben (oder Teil einer solchen Einrichtung sein). Aufgabe der herausgebenden Einrichtung muss die Durchführung oder Förderung von Forschung und Wissenschaft sein. (ERFORDERLICH)
- Erklärung zu rechtlichem Eigentum. Zu jeder einzelnen Zeitschrift gibt die herausgebende Institution eine Stellungnahme zum Eigentümerstatus ab. Diese umfasst die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Beziehung zwischen dem Publikationsdienstleister und den von ihm herausgegebenen Zeitschriften regeln, die Festlegung rechtlichen Eigentums für jeden Zeitschriftentitel und die ausdrückliche Definition der Rechte/Pflichten der Herausgeber*innen innerhalb des Publikationsdienstleister in einer präzisen und unmissverständlichen Formulierung. Dazu gehören auch Einzelheiten über die Einstellung der einzelnen Zeitschrift sowie die Übertragung und Erhaltung ihres Vermögens. (ERFORDERLICH)
- Änderungen der Eigentumsverhältnisse. Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Beziehungen und Rechte/Pflichten müssen von den Publikationsdienstleistern sorgfältig und transparent gehandhabt werden. Ein Wechsel des Dienstleisters (z. B. der Infrastruktur des Publikationsdienstleisters) kann ohne Änderung des Zeitschriftentitels, der Eigentümer*innen oder der Herausgeber*innen erfolgen. (ERFORDERLICH)
- Transparenz der Eigentumsverhältnisse. Der Publikationsdienstleister bietet auf seiner Website Informationen über seine Eigentümerstruktur. (ERFORDERLICH)

2.2 Organisation

- Leitbild. Alle vom Publikationsdienstleister herausgegebenen Zeitschriften stellen sicher, dass ihr Leitbild, ihre Ziele oder ihr

Aufgabenbereich auf ihrer Website leicht zugänglich sind, mit einer klaren Struktur und einem klaren Inhalt. (ERFORDERLICH)

- Beteiligung der wissenschaftlichen Community. Die Leitung des Publikationsdienstleisters verfügt über Mechanismen, um mit den Interessengruppen der wissenschaftlichen Community in Kontakt zu treten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in die strategische Ausrichtung und Entscheidungsfindung einzubringen. Diese Informationen werden auf der Website des Publikationsdienstleisters veröffentlicht. (ERWÜNSCHT)
- Auswahlverfahren. Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass alle seine Zeitschriften über Verfahren für die Auswahl der Mitglieder der Redaktionsgremien verfügen, die Einzelheiten über die Dauer des Mandats, das Verfahren für die regelmäßige Erneuerung und klar definierte Verfahren für die Auflösung des Gremiums enthalten sollten. Diese Informationen werden auf der Website der jeweiligen Zeitschrift veröffentlicht. (ERFORDERLICH)
- Mitherausgeberschaft. Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass die Beziehungen zwischen den Mitherausgeber*innen durch eine formelle Vereinbarung geregelt sind. Außerdem wird auf der Website des Publikationsdienstleisters deutlich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Co-Publikation handelt. (ERFORDERLICH)
- Rollen und Verantwortlichkeiten. Alle Zeitschriften des Publikationsdienstleisters müssen eine klare Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten der Herausgeber*innen, der Redaktionsgremien, der Eigentümer*innen und Verleger*innen gegenüber Autor*innen, Gutachter*Innen, Leser*innen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft, Zeitschriften- und Plattformbetreiber*innen, dem Publikationsdienstleister und der Öffentlichkeit aufweisen. Die Rollen und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Peer-Review-Verfahren werden auf der Website des Publikationsdienstleisters ausführlich beschrieben, und entscheidende Aspekte des Peer-Review-Verfahrens dürfen nicht den Redakteur*innen oder KI überlassen werden. (ERFORDERLICH)

- Transparenz bei der Auswahl der Redaktion. Der Publikationsdienstleister muss auf seiner Website Informationen darüber anbieten, nach welchen Regeln die Auswahl der Redaktion erfolgt. (ERWÜNSCHT)

2.3. Beziehungen zu Service Providern

- Vereinbarungen zwischen Publikationsdienstleistern und Service Providern. Publikationsdienstleister können kommerzielle und nicht-kommerzielle Beziehungen mit verschiedenen Service Providern unterhalten, die für verschiedene technische und nicht-technische Aspekte des Workflows verantwortlich sind (z.B. Eigentum an der Infrastruktur, genutzte Lektorats- und Satzdienste usw.). Der Publikationsdienstleister ist sich über den Arbeitsablauf und die Nutzung der Service Provider und die Beziehungen zu ihnen im Klaren. Diese können für jeden Service Provider und für verschiedene Zeitschriften unterschiedlich sein. (ERWÜNSCHT)
- Vereinbarungen zwischen den Zeitschriften des Publikationsdienstleisters und Service Providern. Der Publikationsdienstleister verfügt über transparente Protokolle, die die Beziehungen zu allen an der Produktion der einzelnen Zeitschriften beteiligten Service Provider auf der Grundlage der rechtlichen Vereinbarungen regeln. (ERWÜNSCHT)

3 Open Science Practices

Das Wachstum der Diamond-OA-Publikation ist eng mit der Entwicklung von Open Science Praktiken (OS) verbunden. OS bezieht sich auf Praktiken und Methoden, die auf Transparenz, Zusammenarbeit und Offenheit in der wissenschaftlichen Forschung basieren. Diese Praktiken machen die Forschung besser zugänglich, reproduzierbar und wirkungsvoll, indem sie die gemeinsame Nutzung von Daten, Methoden und Ergebnissen fördern.

3.1. Open Policies

- Open Science Policy. Der Publikationsdienstleister verfügt über eine OS Policy, die zeigt, dass er sich des Wertes von OS bewusst ist und weiß, was es bedeutet. (ERWÜNSCHT)
- Open Access. Der Publikationsdienstleister veröffentlicht seine Zeitschriften Open Access. (ERFORDERLICH)
- Erleichterung der Einhaltung von Open Access Vorgaben. Der Publikationsdienstleister ermöglicht seinen Autor*innen die Einhaltung der Open Access Vorgaben ihrer Förderorganisationen sowie der institutionellen und/oder nationalen Open Access Richtlinien für Zeitschriftenartikel. (ERFORDERLICH)
- Zugrunde liegende Forschungsdaten. Da die Verfügbarkeit der dem Artikel zugrunde liegenden Daten eine wesentliche Rolle bei der Begründung von Schlussfolgerungen und der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen spielt, führt der Publikationsdienstleister in allen seinen Zeitschriften eine Richtlinie für diese Daten auf Output-Ebene ein, die von Zeitschrift zu Zeitschrift unterschiedlich sein kann. Diese Informationen werden auf der Website des Publikationsdienstleisters/der Zeitschrift veröffentlicht. (ERFORDERLICH)
- Inhalt der Forschungsdatenrichtlinie. Die Richtlinie des Publikationsdienstleisters fordert dazu auf, die den Veröffentlichungen zugrunde liegenden Daten den Herausgeber*innen und Gutachter*innen während des Peer Review Verfahrens zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird festgelegt, dass diese Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung allen Personen den FAIR Prinzipien getreu über Repositories zugänglich gemacht werden, wobei persistente Identifikatoren (PIDs) und deren Verbindung von der Veröffentlichung zu den Daten und von den Daten zur Veröffentlichung sowie öffentlich zugängliche Metadaten bereitgestellt werden. (ERWÜNSCHT)
- Forschungsprotokolle und -methoden. Der Publikationsdienstleister verfolgt eine Policy zu Forschungsprotokollen und -methoden für alle seine Zeitschriften auf Output-Ebene, die deren Verfügbarkeit

gewährleistet. Der Publikationsdienstleister ermutigt dazu, sie in öffentlichen Repositorien zu teilen und dabei PIDs zu verwenden, um die entsprechenden Verbindungen herzustellen. Dies ist eine gute OS-Praxis, die es anderen ermöglicht, veröffentlichte Ergebnisse zu reproduzieren und darauf aufzubauen. Diese Information wird auf der Website des Publikationsdienstleisters angezeigt. (ERWÜNSCHT)

- Offene Forschungssoftware. Um die Reproduzierbarkeit und FAIRifizierung der Forschung zu erleichtern, fördert der Publikationsdienstleister die Verwendung von freier/offener Software. Zu diesem Zweck legt er in allen seinen Zeitschriften eine Forschungssoftwarerichtlinie fest, die deren Verfügbarkeit gewährleistet, und bittet die Autor*innen um eine Erklärung zur Verfügbarkeit. (ERWÜNSCHT)
- Veröffentlichung und Weitergabe negativer wissenschaftlicher Ergebnisse. Publikationsdienstleister erkennen an, dass die Veröffentlichung negativer oder unerwarteter wissenschaftlicher Ergebnisse und Daten, die die ursprünglichen Hypothesen und Versuchspläne der Autor*innen nicht bestätigen, zum Fortschritt von Wissenschaft und Forschung beitragen. (ERWÜNSCHT)

3.2. Rechte der Autor*innen, Rechte an geistigem Eigentum und Lizenzvergabe

- Urheberrechtsrichtlinie. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass die Autor*innen ausreichende Rechte an ihren Werken behalten, damit diese in allen seinen Zeitschriften offen zugänglich und sofort wiederverwendbar sind. (ERFORDERLICH)
- Offene Lizenz. Alle Beiträge werden unter einer offenen Lizenz (vorzugsweise CC-BY) veröffentlicht, um eine uneingeschränkte Weiterverwendung zu gewährleisten. (ERFORDERLICH)
- Urheberrecht Dritter. Der Publikationsdienstleister hat eine klare Richtlinie für die Wiederverwendung von Materialien Dritter in Zeitschriftenartikeln und für den Umgang mit all den Komplexitäten, die sich aus der Kombination von Elementen mit unterschiedlichen Nutzungsrechten ergeben. (ERWÜNSCHT)

- Nutzungsrechte. Der Publikationsdienstleister stellt seinen Nutzer*innen auf seiner Website vollständige und verlässliche Informationen über die Nutzungsbedingungen für alle Inhalte und Dienste seiner Zeitschriften zur Verfügung. Die Rechte der Nutzer*innen, die Bedingungen für die Wiederverwendung und die Weiterverbreitung von Inhalten und Metadaten sind klar beschrieben und in menschen- und computerlesbarer Form gekennzeichnet, wobei standardisierte Systeme für offene Lizenzen und Rechteerklärungen verwendet werden. (ERWÜNSCHT)
- Transparente Richtlinie zu Wiederverwendungs- und Eigentumsrechten. In Vereinbarungen des Publikationsdienstleisters oder Nutzungsbedingungen werden die Eigentums- und Wiederverwendungsrechte an den Inhalten beschrieben. Diese Informationen sind auf der Website des Publikationsdienstleisters öffentlich zugänglich. (ERFORDERLICH)

3.3. Repositorien

- Hinterlegungen von veröffentlichten Artikeln. Der Publikationsdienstleister erlaubt jederzeit die Verbreitung der Preprint-Version des Artikels, der von Autor*innen akzeptierten Manuskriptversion (AAM) nach der Annahme und/oder der Version of Record (VoR) nach der Veröffentlichung in einem Open Access-Repositorium der Wahl der Autor*innen. Der Publikationsdienstleister kann von Autor*innen verlangen, dass sie Repositorien wählen, die garantieren, dass die endgültige Version der Arbeit referenziert wird. (ERFORDERLICH)
- Akzeptanz von Preprints. Der Publikationsdienstleister akzeptiert die Einreichung von unbegutachteten und begutachteten Preprints, die bereits auf Preprintservern oder in offenen Repositorien verfügbar sind. (ERWÜNSCHT)

4 Redaktionsmanagement, Qualitätssicherung und wissenschaftliche Integrität

Redaktionsmanagement, Qualitätssicherung und wissenschaftliche Integrität sind die Grundpfeiler aller wissenschaftlichen Publikationsmodelle. Diese Elemente garantieren Glaubwürdigkeit und ein hochwertiges, vertrauenswürdiges wissenschaftliches Kommunikationssystem.

4.1. Redaktionelle Gremien

- Redaktionelle Unabhängigkeit. Die Chefredaktion und/oder das Editorial Board tragen die volle Verantwortung für den gesamten redaktionellen Inhalt jeder vom Publikationsdienstleister veröffentlichten Zeitschrift. (ERFORDERLICH)
- Transparenz redaktioneller Gremien. Alle Zeitschriften des Publikationsdienstleisters verfügen über eine klar definierte und öffentlich sichtbare Struktur und Zusammensetzung ihrer Redaktionsgremien, einschließlich: die Namen der Mitglieder der Redaktionsgremien und ihrer Affiliation; ihrer redaktionellen Funktionen und Rollen; ihrer PIDs und Links zu ihren institutionellen Profilen, um die Identität und Zugehörigkeit der einzelnen Mitglieder eindeutig zu bestimmen. (ERFORDERLICH)
- Abstimmungen zwischen Zeitschriften und dem Publikationsdienstleister. Es gibt festgelegte Verfahren, die die Abstimmung zwischen den Redaktionsgremien der einzelnen Zeitschriften und dem Publikationsdienstleister erleichtern. Diese Verfahren zielen darauf ab, politische, kommerzielle oder andere Vorfälle zu besprechen, die die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit der Veröffentlichung beeinträchtigen könnten. Sie erleichtern auch gemeinsame Maßnahmen zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle die Entscheidungen der Herausgeber*innen nicht beeinflussen. Die Korrespondenz zwischen Gutachter*innen,

Autor*innen und Herausgeber*innen ist rechtlich geschützt und wird bei Bedarf vertraulich behandelt. (ERFORDERLICH)

- **Kompetenzen/Weiterbildung.** Der Publikationsdienstleister unterstützt und/oder bietet eine kontinuierliche, community-orientierte Aus- und Weiterbildung von Zeitschriftenherausgeber*innen und Autor*innen an, die für die Bewältigung des sich schnell verändernden Umfelds des wissenschaftlichen Publikationswesens unerlässlich ist. Der Publikationsdienstleister fördert qualitativ hochwertige, integrative und nachhaltige akademische Publikationspraktiken, indem er Beteiligten das Wissen und die Fähigkeiten vermittelt, die für die Anpassung an technologische, ethische Entwicklungen and an Leitlinienänderungen sowie an die Grundsätze der offenen Wissenschaft erforderlich sind. (ERFORDERLICH)
- **Einbindung von Stakeholdern.** Der Publikationsdienstleister unterstützt und fördert das Engagement seiner Stakeholder in Initiativen, Gemeinschaften und Verbänden, die hochwertige Publikationspraktiken und die Grundsätze der offenen Wissenschaft fördern. (ERWÜNSCHT)

4.2. Peer Review

- **Peer Review.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle eingereichten Manuskripte vor und/oder nach der Veröffentlichung einem strengen Begutachtungsverfahren unterzogen werden, das den anerkannten Praktiken in der jeweiligen Disziplin entspricht. Dieses Bewertungsverfahren kann eine Peer Review oder eine andere Art der Bewertung durch mehr als eine qualifizierte Person umfassen, die in keinem Interessenkonflikt mit den Autor*innen steht. (ERFORDERLICH)
- **Peer Review Policy und Verfahren.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass auf allen Websites seiner Zeitschriften eine Richtlinie veröffentlicht wird, in der das Bewertungs- oder Peer Review Verfahren (sowohl intern als auch extern) beschrieben wird und angegeben wird, ob es sich um ein Double Blind Review, Single Blind Review, offenes Peer Review Verfahren usw. handelt, und welche

Aufgaben von den Gutachter*innen erfüllt werden. Es wird angegeben, ob die Gutachten öffentlich sind oder nicht (in diesem Fall wird angegeben, ob sie dem*der Autor*in vollständig oder bearbeitet übermittelt werden). Außerdem wird die Art des Bewertungsverfahrens angegeben. Die Bewertung kann vor oder nach der Veröffentlichung erfolgen, je nach dem gewählten Peer Review Modell: Pre-Publication Peer Review, Post-Publication Peer Review nach der Veröffentlichung (*Publish, Review, Curate* - PRC - Modelle), usw. (ERFORDERLICH)

- Vermeidung von Vorzugsbehandlungen. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass Manuskripte, die von einem geschlossenen Kreis von Personen begutachtet werden, die sich gut kennen oder in derselben Einrichtung arbeiten, auf ein Minimum reduziert werden. Der Publikationsdienstleister weist auch proaktiv darauf hin, wenn ein Mitglied des Editorial Boards in seiner eigenen Zeitschrift publiziert und wie das betreffende Mitglied aus dem üblichen Redaktions- und Peer Review-Verfahren ausgegliedert wurde, indem er diese Informationen auf Articlebene für relevante Artikel bereitstellt. In den redaktionellen Grundsätzen wird auch ein formelles Abberufungsverfahren beschrieben, um einen möglichen Interessenkonflikt von Herausgeber*innen oder Gutachter*innenzu lösen und Vorzugsbehandlungen zu vermeiden. (ERFORDERLICH)
- Open Peer Review. Der Publikationsdienstleister bietet den Gutachter*innen aller seiner Zeitschriften die Möglichkeit, ihre Gutachten zu veröffentlichen und/oder zu signieren (entweder so, dass ihre Identität nur für die Herausgeber*innen, Autor*innen und andere Gutachter*innen sichtbar ist, oder so, dass ihre Identität für alle Leser*innen sichtbar ist), und/oder der Publikationsdienstleister macht Rezensionen für eine breitere Community öffentlich zugänglich. (ERWÜNSCHT)
- Urheberrecht anderer Mitwirkender. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass Gutachter*innen und sonstige Mitwirkenden das Urheberrecht an ihren Gutachten und Beiträgen behalten, während Herausgeber*innen und Institutionen Eigentümer der gesamten

Korrespondenz und der Mailverläufe bleiben, die über das Online-Einreichungssystem erstellt werden, das der Publikationsdienstleister für alle seine Zeitschriften zur Verfügung stellt. (ERWÜNSCHT)

- Danksagung an die Gutachter*innen. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, die Liste der Gutachter*innen (mit deren Zustimmung) veröffentlichen. (ERWÜNSCHT)
- Anreize und Honorierung. Der Publikationsdienstleister hat eine Anreiz- und Honorierungsrichtlinie für alle seine Zeitschriften, die garantiert, dass Gutachter*innen angemessene Anerkennung erhalten und die redaktionelle Arbeit als akademische Tätigkeit von der Institution, der*des jeweiligen Herausgeber*in beschäftigt, honoriert wird. (ERWÜNSCHT)

4.3. Qualitätssicherung

- Leitlinien für Autor*innen. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle Zeitschriften über klare Leitlinien für Autor*innen auf ihrer Website verfügen. Diese Leitlinien müssen Informationen zu folgenden Punkten enthalten: Einreichung von Manuskripten; Formate akzeptierter Dateien; ergänzende Materialien und akzeptierte Dateien für Forschungsdaten; Stilvorgaben und Anforderungen an das Verfassen von Manuskripten für die korrekte Erstellung von Titeln, Zusammenfassungen, Schlüsselwörtern, Affiliationen und bibliografischen Verweisen; der redaktionelle Prozess, der bei der Einreichung von Manuskripten befolgt wird: Kriterien für die Annahme oder den redaktionellen Ablauf, Begutachtungsverfahren, Korrekturlesen, geschätzte Zeit zwischen den einzelnen Teilen des Prozesses, Begutachtungsprotokolle sowie Auswahl- und Veröffentlichungskriterien. (ERFORDERLICH)
- Leitlinien für Gutachter*innen. Der Publikationsdienstleister stellt den Gutachter*innen klare Anweisungen und Leitlinien (Begutachtungsformulare, Freitextoptionen und Checklisten) zu den Zielen und der Ausrichtung der Zeitschrift sowie zu den Erwartungen an den Begutachtungsprozess zur Verfügung. (ERFORDERLICH)

- **Stilistische Vorgaben.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass jede seiner Zeitschriften stilistische Vorgaben verwendet. Es umfasst die angemessene Verwendung von Symbolen, Einheiten, Nomenklatur, Statistiken, Normen und ähnlichen Elementen und gibt den verwendeten Zitierstil an. (ERFORDERLICH)
- **Geeignetes Layout.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass jede seiner Zeitschriften ein einheitliches Layout hat. (ERFORDERLICH)
- **Lektorat und Korrektorat.** Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass in allen Zeitschriften Standardverfahren für das Lektorat und Korrektorat angewandt werden. (ERFORDERLICH)
- **Sprachen.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften auf ihrer Website deutlich angeben, in welchen Sprachen Manuskripte eingereicht werden können. (ERFORDERLICH)
- **Veröffentlichungsrhythmus.** Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass alle seine Zeitschriften einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus haben, entweder Ausgabe für Ausgabe oder durch kontinuierliche Veröffentlichung. Die kontinuierliche Veröffentlichung wird im Interesse von OS empfohlen. Das Datum der Einreichung, Annahme und Veröffentlichung ist für jeden Artikel ersichtlich. (ERFORDERLICH)

4.4. Wissenschaftliche Integrität

- **Leitlinien für die Autorschaft und/oder Mitwirkung.** Der Publikationsdienstleister stellt Leitlinien für die Autorschaft und/oder Mitwirkung zur Verfügung, wobei die Normen der jeweiligen Forschungsdisziplinen eingehalten werden. Zu den Leistungen, die als Autorenschaft gewürdigt werden, gehören nicht nur das Schreiben, sondern auch die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Konzeption und Durchführung der Forschung, der Sammlung und Erstellung der Forschungsdaten/-materialien, der Analyse und Interpretation. Eine Vereinbarung darüber, wie diese Beiträge in der Veröffentlichung gewürdigt werden sollen, muss vor der Einreichung des Manuskripts getroffen werden, vorzugsweise zu einem frühen Zeitpunkt im Forschungsprozess. Der Publikationsdienstleister unterstützt eine gute Kommunikation zwischen allen an der Forschung Beteiligten, um

mögliche Streitigkeiten und Manipulationen der Autorenschaft zu verhindern oder zu lösen. Der Beitrag eines jeden*jeder Forschenden/Mitwirkenden sollte in dem Zeitschriftenartikel veröffentlicht werden. (ERWÜNSCHT)

- Forschungs- und Publikationsethik. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften die internationalen Standards und ethischen Grundsätze einhalten oder über einen eigenen, öffentlich zugänglichen Ethikkodex verfügen. Diese Informationen werden auf der Website des Publikationsdienstleisters angezeigt. (ERFORDERLICH)
- Interessenkonflikte. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften über einheitliche Arbeitsabläufe verfügen, die Autor*innen, Redakteur*innen/Herausgeber*innen und Gutachter*innen dazu verpflichten, allgemeine und finanzielle Interessenkonflikte oder deren Abwesenheit offenzulegen (z. B. in der Erklärung zu Interessenkonflikten). Diese Informationen werden auf der Website des Publikationsdienstleisters veröffentlicht. (ERFORDERLICH)
- Richtlinie bei Fehlverhalten. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften über eine Richtlinie zum Umgang mit Plagiaten, Fälschungen (Erfindung von Daten), Verfälschungen (Manipulation von Materialien, Geräten, Daten, Bildern oder Prozessen), Beschwerden, Einsprüchen/Vorwürfen von Fehlverhalten in der Forschung und Korrekturen, Rücknahmen und Rückzügen verfügen. Diese Policy wird auf der Website des Publikationsdienstleisters veröffentlicht. (ERFORDERLICH)
- Leitlinien für Künstliche Intelligenz (KI). Der Publikationsdienstleister hat eine Richtlinie zu generativen KI-Werkzeugen, die die Veränderungen des Forschungsprozesses in einem technologiegestützten Umfeld berücksichtigt, und informiert und schult Forschende/Autoren*innen, Gutachter*innen und Redakteur*innen/Herausgeber*innen über den verantwortungsvollen Einsatz generativer KI-Werkzeuge. Diese

Richtlinie wird auf der Website des Publikationsdienstleisters veröffentlicht. (ERWÜNSCHT)

5 Effizienz der technischen Dienste

Es ist entscheidend, die Effizienz technischer Dienste zu gewährleisten, um die Funktionalität von Publikationsplattformen und die Sicherheit wissenschaftlicher Ergebnisse aufrechtzuerhalten. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit und Transparenz, sondern garantiert auch die Zugänglichkeit und langfristige Bewahrung von Forschungsergebnissen durch Interoperabilität und angemessene Wartungspraktiken. Diese Bemühungen garantieren insgesamt ein belastbares und nachhaltiges Ökosystem für die wissenschaftliche Veröffentlichung von Diamond OA.

5.1 Infrastruktur für Veröffentlichung

- Plattformnutzung. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass eine digitale Veröffentlichungsplattform die Online-Einreichungs-, Redaktions- und Veröffentlichungsprozesse aller seiner Zeitschriften unterstützt. (ERFORDERLICH)
- Dokumentation. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften mit Benutzeranweisungen und Dokumentationen für Redakteur*innen und Endnutzer*innen versehen sind und über allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Veröffentlichungsinfrastruktur oder -plattform verfügen. Diese Informationen sind auf der Website des Publikationsdienstleisters zu finden. (ERWÜNSCHT)
- Sicherheit. Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass die Infrastruktur den gesetzlich festgelegten Sicherheitsstandards entspricht. Gibt es in der Region keinen Standard, so berücksichtigt der Publikationsdienstleister zumindest die Maßnahmen, die notwendig und ausreichend sind, um das System vor böswilligen Eingriffen zu schützen. (ERFORDERLICH)
- Grundlegende Funktionen. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Veröffentlichungsplattformen über grundlegende Funktionen verfügen, wie z. B. die Unterstützung eines

standardkonformen Veröffentlichungs-Workflows, die Unterstützung von Mehrsprachigkeit, vorzugsweise mit einer zugänglichen, reaktionsschnellen und benutzerfreundlichen Schnittstelle, die Interoperabilität oder die Möglichkeit zur Unterstützung umfangreicher Metadaten. (ERFORDERLICH)

- **Erweiterte Funktionen.** Der Publikationsdienstleister garantiert (sofern zutreffend), dass alle seine Veröffentlichungsplattformen erweiterter Funktionen wie Bewertung und Kommentierung nach der Veröffentlichung, Unterstützung für Multimedia und Open Peer Review bieten. (ERWÜNSCHT)
- **Grundlegende Verwaltung der Infrastruktur.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Veröffentlichungsplattformen gut gewartet, aktualisiert, regelmäßig gesichert und gegen Sicherheitsbedrohungen geschützt sind. (ERFORDERLICH)
- **Erweitertes Infrastrukturmanagement.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Veröffentlichungsplattformen nach bewährten Verfahren und Standards für das IT-Service-Management gewartet und entwickelt werden, um eine verbesserte Effizienz, Qualität und Konsistenz, Risikominderung und kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. (ERWÜNSCHT)
- **Langzeitverfügbarkeit.** Der Publikationsdienstleister hat eine öffentlich einsehbare Archivierungs- und Digital Preservation Policy, die konsequent umgesetzt wird. Die veröffentlichten Inhalte sind bei mindestens einem Dienst für die digitale Bewahrung hinterlegt. (ERFORDERLICH)

5.2. Interoperabilität und Metadaten

- **Interoperabilitätsprotokolle.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Publikationsplattformen weit verbreitete Austauschprotokolle für Metadaten (OAI-PMH, API) und die meisten gängigen Metadatenschemata unterstützen. Die Plattformen des Publikationsdienstleisters unterstützen auch den Massenexport von Metadaten und geben auf ihrer Website an, welche

Interoperabilitätsprotokolle verwendet werden und wie man auf sie zugreifen kann. (ERWÜNSCHT)

- Core-Metadaten. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften die folgenden wesentlichen Metadaten auf den Landing Pages und über Austauschprotokolle für Metadaten in menschen- und maschinenlesbaren Formaten und unter CC0-Lizenz für jeden veröffentlichten Artikel bereitstellen: Titel, vollständige Namen und institutionelle Zugehörigkeit - einschließlich Land/Region - aller Autor*innen/Beitragenden, Zusammenfassungen und Schlüsselwörter, Finanzierungsinformationen (mindestens der Name des Geldgebers und die Finanzhilfennummer/Kennung) sowie Informationen über den Open Access Status, den Urheberrechtsinhaber und die Lizenzierung. (ERFORDERLICH)
- Vollständige Metadaten. Die vollständigen Metadaten, einschließlich der bibliografischen Angaben, werden unverzüglich bei einer Registrierungsstelle im Einklang mit Initiativen für offene Metadaten hinterlegt. (ERWÜNSCHT)
- Persistent Identifier. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften eine eigene eindeutige URL (Landing Page) und Persistent Identifier für jeden veröffentlichten Artikel bereitstellen. Standard Identifikatoren und andere Persistent Identifier für Artikel und Autor*innen sowie andere relevante dauerhafte Identifikatoren werden ebenfalls in menschenlesbaren und maschinenlesbaren Formaten bereitgestellt. (ERFORDERLICH)
- Registrierung von Persistent Identifier. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass die Artikelkennungen sofort bei der Veröffentlichung bei den Registrierungsstellen registriert werden. (ERFORDERLICH)
- Text und Data Mining. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Veröffentlichungsplattformen das automatische Herunterladen, Extrahieren und Indexieren der Volltexte und der zugehörigen Metadaten unterstützen, um die Sichtbarkeit und Nutzbarkeit der veröffentlichten Inhalte zu verbessern. (ERWÜNSCHT)

- **Formate.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften ihre Volltextinhalte in interoperablen Formaten kennzeichnen und den Zugang in mehreren digitalen Formaten (z. B. PDF, HTML, XML, ePub usw.) ermöglichen, von denen mindestens eines für die Langzeitarchivierung geeignet ist. (ERWÜNSCHT)
- **Zitation.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften den angenommenen Zitierstil (wie man zitiert) angeben und verschiedene Optionen für verschiedene Standards (APA, Harvard, ISO, Vancouver oder andere) anbieten. (ERFORDERLICH)
- **Schutz personenbezogener Daten.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften die Allgemeine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie alle einschlägigen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten einhalten. Diese Richtlinie wird auf der Website des Publikationsdienstleisters angezeigt und sichergestellt. (ERWÜNSCHT)

5.3. Kollaboration

- **Open Source.** Der Publikationsdienstleister ist bestrebt sicherzustellen, dass die Veröffentlichungsinfrastruktur aller seiner Zeitschriften auf freier und quelloffener Software mit öffentlich zugänglichem Code basiert. Dies erleichtert die Interoperabilität, den Austausch von Fachwissen und die Zusammenarbeit zwischen den Publikationsdienstleistern, während sie gleichzeitig ihr Know-how und ihre technologische Autonomie behalten können, um eine Anbieterbindung zu vermeiden und die Entwicklungen an ihre lokalen Bedürfnisse anzupassen. (ERWÜNSCHT)
- **Mehrwert für die Community.** Der Publikationsdienstleister beteiligt sich an der Entwicklungscommunity, indem er entdeckte Fehler bekannt macht, Übersetzungen in lokale Sprachen, Dokumentationen, Fehlerbehebungen oder Entwicklungen beisteuert, um das gemeinsame Wachstum zu fördern. (ERWÜNSCHT)

6 Sichtbarkeit, Kommunikation, Marketing und Außenwirkung

Die Verbesserung der Sichtbarkeit, der Kommunikation, des Marketings und der Außenwirkung sind wesentliche Voraussetzungen für eine effektive wissenschaftliche Kommunikation. Diese Praktiken ermöglichen es Wissenschaftler*innen, die Reichweite und den Einfluss ihrer Forschung zu vergrößern.

6.1. Präsenz

- Sichtbarkeit. Der Publikationsdienstleister stellt sicher, dass angemessene technische Maßnahmen ergriffen werden, um die Sichtbarkeit aller seiner Zeitschriften in (allgemeinen und wissenschaftlichen) Suchmaschinen und Aggregatoren zu verbessern. (ERFORDERLICH)
- Auffindbarkeit. Der Publikationsdienstleister bemüht sich, die Auffindbarkeit seiner veröffentlichten Inhalte zu verbessern, indem er seine Plattform für das Harvesting durch einschlägige Suchdienste und Aggregator-Datenbanken registriert und seine Zeitschriften bei Abstracting- und Indexing-Datenbanken und Zitationsindizes anmeldet. (ERFORDERLICH)

6.2 Kommunikation

- Kommunikationskanäle. Der Publikationsdienstleister stellt allen seinen Zeitschriften freie und zuverlässige Kanäle für die Kommunikation und Verbreitung ihrer Inhalte in der Wissenschaft und der Gesellschaft insgesamt zur Verfügung. Die Nutzung sozialer Medien und sozialer Netzwerke, die Zusammenarbeit mit den Medien und der Einsatz traditioneller und moderner Verbreitungsmethoden, die dazu beitragen, die Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, richten sich nach der Kommunikationsrichtlinie des Publikationsdienstleisters. (ERWÜNSCHT)
- Community-Management. Die Nutzerkreise der Publikationsdienstleisters werden regelmäßig über Entwicklungen, Änderungen der Richtlinien, Aktualisierungen, neue Merkmale und

Funktionalitäten sowie über neue Veröffentlichungen informiert. Alle vom Publikationsdienstleister bereitgestellten Informationen sind korrekt, zuverlässig, werden regelmäßig aktualisiert und sind in keiner Weise irreführend. (ERWÜNSCHT)

- **Vermarktung.** Der Publikationsdienstleister führt angemessene und zielgerichtete Werbemaßnahmen durch (einschließlich der Einwerbung von Manuskripten für seine Veröffentlichungen). Er muss die Werbung für alle in seinen Zeitschriften veröffentlichten Inhalte unterstützen (z. B. durch die Aufforderung zur nachträglichen Überprüfung von Ergebnissen, die Aufforderung zu Online-Kommentaren und deren Moderation, das Verfassen von Pressemitteilungen, die Zusammenarbeit mit den Medien), um breitere Gesellschaftsschichten zu erreichen. (ERWÜNSCHT)
- **Visuelle Identität.** Der Publikationsdienstleister bietet eine gemeinsame visuelle Identität für alle seine Zeitschriften (z. B. durch Logos, Corporate Images, Farben usw.). (ERWÜNSCHT)

6.3 Analyse

- **Metriken.** Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften umfassende, genaue und zuverlässige metrische Indikatoren für die Nutzung der Inhalte bieten, z. B. Metriken auf Artekelebene (Besuche, Aufrufe, Downloads, Zitate) sowie Metriken auf Publikationsebene, altmetrische Indikatoren und geografische Verteilung der Besucher. (ERWÜNSCHT)
- **Analysetools.** Der Publikationsdienstleister macht klare Angaben zu den Analysewerkzeugen, Algorithmen, Methoden und/oder externen Dienstleistern, die für die Datenerzeugung und -erfassung eingesetzt werden. Diese Anforderung steht im Einklang mit der Datenschutzverordnung. (ERWÜNSCHT)

7 Chancengerechtigkeit, Vielfalt, Integration und Inklusion, and Belonging (EDIB), Gleichstellung der Geschlechter, und Mehrsprachigkeit

Der Publikationsdienstleister sensibilisiert die Autor*innen, die Mitglieder der Redaktionsausschüsse (und aller unterstützenden Ausschüsse), die Peer Reviewer und die Mitarbeitende der Zeitschriften für die Vielfalt und den Pluralismus der sprachlichen, kulturellen, geschlechtsspezifischen, akademischen, geografischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Beteiligten sowie für die Zugänglichkeit.

7.1. EDIB und Gender

- EDIB-Policy auf Ebene des Publikationsdienstleisters. Der Publikationsdienstleister verfügt über eine Policy, die Grundsätze, Verpflichtungen und Maßnahmen zur Förderung von EDIB in Bezug auf sprachliche, geschlechtsspezifische, kulturelle, akademische, geografische, organisatorische, wirtschaftliche Hintergründe und Behinderungen innerhalb seiner Leitungs- und Managementgremien, seines Redaktionspersonals und seiner Gremien sowie der Pools der Gutachtenden und der Autor*innen festlegt. Er enthält einen Plan zur Gleichstellung der Geschlechter (GEP). Diese Informationen werden auf der Website des Publikationsdienstleisters veröffentlicht. (ERWÜNSCHT)
- EDIB-Monitoring. Der Publikationsdienstleister kontrolliert die Fortschritte bei der EDIB-Policy und dem GEP seiner Zeitschriften. Zu diesem Zweck erhebt und veröffentlicht er Daten über die Gender-Balance, das Herkunftsland, die Zugehörigkeit zu einer Organisation und den Anteil der Nachwuchsforscher*innen (1-7 Jahre nach dem Studienabschluss) unter den Mitgliedern der Leitungs- und Managementgremien, der Redaktionen und Beiräte, der Pools der Gutachtenden und des Pools der Autor*innen. Dies geschieht, ohne

das Recht des*der Einzelnen zu schmälern, einige dieser Daten nicht zu melden, wenn dies nicht gewünscht ist. (ERWÜNSCHT)

- Chancengleichheit bei Einreichungen und Entscheidungen. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften die Einreichung von Manuskripten innerhalb ihres thematischen und sprachlichen Rahmens von allen potenziellen Autor*innen akzeptieren und dass die Entscheidung über die Annahme von Inhalten ohne Rücksicht auf Sprache, Ethnie, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, religiöse Überzeugung, ethnische Herkunft, geografische Lage oder politische Philosophie der Autor*innen erfolgt. (ERFORDERLICH)
- Vorurteilsfreie Sprache. Der Publikationsdienstleister verwendet in seiner gesamten Kommunikation und öffentlichen Information eine vorurteilsfreie Sprache in Bezug auf Alter, Behinderung, Geschlecht, Rasse und ethnische Identität, sexuelle Orientierung und sozioökonomischen Status. (ERFORDERLICH)
- Sensible Forschungsdaten. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften von den Autor*innen verlangen, dass sie angeben, ob die ihren Veröffentlichungen zugrunde liegenden Forschungsdaten sensibel sind in Bezug auf Alter, Behinderungsstatus, Geschlecht, Geschlechtsidentität, rassistische und ethnische Identität, sexuelle Orientierung und/oder sozioökonomischen Status. (ERFORDERLICH)

7.2. Barrierefreiheit

- Barrierefreie Website: Der Publikationsdienstleister garantiert, dass seine Websites und die der Zeitschriften gemäß den geltenden internationalen, nationalen oder lokalen Gesetzen und Richtlinien zugänglich sind. (ERFORDERLICH).
- Monitoring. Der Publikationsdienstleister sammelt und stellt Daten über die Anzahl der Rückmeldungen zu Mängeln in den Zugänglichkeitsstandards aller Zeitschriften sowie über die Verbesserungen der Standards zur Verfügung. (ERWÜNSCHT)

7.3. Mehrsprachigkeit

- Abstracts. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften die Veröffentlichung von Abstracts in mindestens zwei Sprachen ermöglichen, sofern dies relevant ist. (ERWÜNSCHT)
- Abstracts in einfacher Sprache. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften neben der traditionellen wissenschaftlichen Zusammenfassung eine Zusammenfassung in einfacher Sprache enthalten. (ERWÜNSCHT)
- Volltext. Die Zeitschriften des Publikationsdienstleisters können Volltexte in mehr als einer Sprache veröffentlichen, entweder zweisprachig, gleichzeitig als separate Dokumente in derselben Zeitschrift oder nacheinander in anderen Zeitschriften. (ERFORDERLICH)
- Website und Inhalt. Der Publikationsdienstleister empfiehlt, dass alle Websites seiner Zeitschriften mehrsprachige Inhalte anbieten. Die auf der Website enthaltenen Informationen müssen in allen Sprachen gleich sein. (ERFORDERLICH)
- Übersetzung. Der Publikationsdienstleister garantiert, dass alle seine Zeitschriften den Autor*innen Unterstützung bei der Übersetzung und Sprachüberprüfung bieten. (ERWÜNSCHT)
- Übersetzung-Tools. Der Publikationsdienstleister ermutigt alle seine Zeitschriften, ein computergestütztes Übersetzungswerkzeug/eine computergestützte Übersetzungslösung auf der Website zu integrieren, wenn Werkzeuge zur Verfügung stehen, die ausreichend gute Übersetzungen liefern können, und ermutigt die Zeitschriften, maschinenübersetzungsfreundliche Zusammenfassungen bereitzustellen. Automatische maschinelle Übersetzungen werden nicht für die Veröffentlichung von Manuskripten in anderen Sprachen als der Originalsprache verwendet, ohne dass Übersetzer*innen und/oder Expert*innen hinzugezogen werden. (ERWÜNSCHT)
- Übersetzung von Metadaten. Der Publikationsdienstleister empfiehlt, dass alle seine Zeitschriften Metadaten auf Englisch anbieten, wenn die Sprache des Textes nicht Englisch ist. (ERWÜNSCHT)

Konsortium

AMU	AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ	FR
PVM	PROTISVALOR MEDITERRANEE SAS	FR
OPERAS	OPEN ACCESS IN THE EUROPEAN RESEARCH AREA THROUGH SCHOLARLY COMMUNICATION	BE
CNRS	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS	FR
EIFL	STICHTING EIFL.NET	NL
FECYT	FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT	ES
TSV	TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNASTA	FI
LIBER	STICHTING LIBER	NL
UB	UNIVERSITAT DE BARCELONA	ES
UniZD	SVEUČILIŠTE U ZADRU	HR
FFZG	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET	HR
Science Europe	SCIENCE EUROPE	BE
EUA	ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L'UNIVERSITÉ	BE
OASPA	STICHTING OPEN ACCESS SCHOLARLY PUBLISHERS ASSOCIATION	NL

UiT	UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET	NO
CNR	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	IT
UGOE	GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN STIFTUNG ÖFFENTLICHEN RECHTS	DE
SPE	STICHTING SPARC EUROPE	NL
UU	UNIVERSITEIT UTRECHT	NL
EKT	ETHNIKO KENTRO TEKMIROSIS KAI ILEKTRONIKOU PERIECHOMENOU	EL
IBL PAN	INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK	PL
ESF	FONDATION EUROPÉENNE DE LA SCIENCE	FR
JISC	JISC LBG	UK
DOAJ	INFRASTRUCTURE SERVICES FOR OPEN ACCESS C I C	UK

 @DiamasProject

 /company/diamas-project

@diamasproject

Co-funded by
the European Union